

USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NA GEOMETRIA PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.16812006

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Ray do Nascimento Vidal ²

² Matemática – Universidade Federal da Paraíba

raypb1999@gmail.com

Carlos Alberto Gomes de Almeida ³

³ Universidade Federal da Paraíba

cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

Givaldo de Lima ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba

givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Luana Justino Souza da Silva ⁵

⁵ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

luanajustino03@gmail.com

Davi Elias dos Santos ⁶

⁶ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

edavi3158@gmail.com

Junior Oliveira dos Santos ⁷

⁷ Matemática – Universidade Federal da Paraíba

junior20049nn@gmail.com

AT40: Educação Inclusiva na Educação Básica.

RESUMO:

O presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias pedagógicas desenvolvidas pela Universidade Federal da Paraíba para o ensino de geometria a alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A justificativa fundamenta-se na alta prevalência do TDAH em idade escolar e na escassez de pesquisas específicas sobre a interseção entre esse transtorno e o ensino de geometria, cujas demandas cognitivas envolvem percepção espacial, raciocínio lógico e atenção sustentada. Ao sistematizar conhecimentos sobre adaptações de

materiais manipuláveis a pesquisa buscou preencher lacunas teóricas e oferecer subsídios práticos para a educação inclusiva na educação básica. Para tanto, foi efetuada uma pesquisa, de natureza básica, com enfoque qualitativo, de objetivo exploratório, articulando estudo de caso e revisão bibliográfica como procedimentos. O estudo de caso se deu em uma turma de 6º ano de uma escola de Mataraca – Paraíba, a partir de sete alunos diagnosticados com TDAH. A revisão bibliográfica consultou 21 obras datadas entre 2002 e 2025. Foram adaptados os materiais manipuláveis Tangram e Geoplano, tanto físico quanto em versões digitais. Foi conclusivo que as adaptações promovem avanços na manutenção da atenção sustentada, na agilidade de resposta e na construção de esquemas mentais geométricos. Reconhecem-se, porém, limitações relativas ao tamanho amostral e ao contexto único do estudo de caso. Recomenda-se ampliar a amostra, incluir grupos de controle e explorar novas tecnologias e dinâmicas colaborativas em investigações futuras para consolidar práticas inclusivas em geometria para alunos com TDAH.

Palavras-chave: Geometria; Inclusão; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) configura-se como um dos transtornos do neurodesenvolvimento mais prevalentes na população em idade escolar, afetando aproximadamente 3% a 6% dos estudantes globalmente (Silva, Da Silva Bertolino e Vietta, 2022). Caracterizado por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade, o TDAH impõe desafios substanciais ao processo de aprendizagem, com repercussões em diversas áreas do currículo escolar (Massalai, Pereira e Coutinho, 2024). A tríade sintomática do TDAH interfere diretamente nas funções executivas, que são habilidades cognitivas de alta ordem essenciais para o planejamento, organização, memória de trabalho e regulação comportamental, todas cruciais para o desempenho escolar (Leite *et al.*, 2024).

No contexto da Educação Matemática, a Geometria emerge como campo de estudo obrigatório no currículo escolar, sendo citado em documentos oficiais de educação, como a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), cuja essência está em contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, da percepção espacial, da capacidade de visualização e da resolução de problemas, habilidades que transcendem o âmbito escolar e são aplicáveis em diversas situações cotidianas e profissionais a exemplo da EF04MA19 e EF07MA21 (Brasil, 2018). Contudo, a natureza abstrata de muitos conceitos geométricos, a necessidade de visualização mental de formas e a exigência de atenção aos detalhes podem apresentar obstáculos significativos para todos os alunos, e de forma amplificada para aqueles que vivem com TDAH.

A literatura científica tem evidenciado uma lacuna no que tange a pesquisas

aprofundadas sobre a interseção específica entre o TDAH e o ensino de geometria (Sílvio Filho, 2023). Embora existam estudos sobre o impacto do TDAH na aprendizagem de matemática de forma mais abrangente, a especificidade da geometria, com suas demandas cognitivas particulares, ainda carece de investigação sistemática. Essa carência de conhecimento resulta em uma lacuna nas estratégias pedagógicas direcionadas, deixando educadores muitas vezes sem o suporte necessário para atender às necessidades singulares de alunos com TDAH no aprendizado geométrico.

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar a produção da Universidade Federal da Paraíba quanto a suas proposições de estratégias pedagógicas para o ensino de geometria a alunos com TDAH, baseada em uma revisão científica. Busca-se, assim, fornecer subsídios teóricos e práticos que possam aprimorar as metodologias de ensino, promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e equitativo. A relevância deste estudo reside na sua contribuição para a área da educação inclusiva na educação básica, ao sistematizar conhecimentos e apontar caminhos para a superação dos desafios enfrentados por alunos com TDAH no domínio da geometria.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza ‘básica’ porque, segundo ensina Moreira (2004, p. 2) “[...] É produção de conhecimentos sobre educação em ciências; busca de respostas a perguntas sobre ensino, aprendizagem, currículo e contexto educativo em ciências [...]”. No contexto do estudo, a busca de respostas sobre como adaptar e usar materiais manipuláveis para ensinar Geometria a alunos que vivem com TDAH. Subsequentemente, é uma pesquisa qualitativa, porque, para Gil (2008), uma pesquisa é classificada como ‘qualitativa’ quando considera o contexto subjetivo dos colaboradores. No presente estudo, observar o comportamento dos alunos com TDAH pareceu ser mais eficiente do que classificar, por exemplo, por meio de notas se os alunos estão compreendendo conceitos geométricos. A adaptação das atividades lúdicas precisava ter aferimento de eficiência de modo distinto do tradicionalismo de associação de notas a registros formais de escrita, estilo ‘prova’. Por exemplo: um aluno com TDAH pode facilmente apontar qual é o quadrado, em uma jogo de Tangram, de uma forma que ele pode não conseguir se uma prova solicitar “conceitue o que é um quadrado”.

Quanto aos objetivos, essa pesquisa é do tipo ‘exploratória’. Para Gil (2002, p. 41), uma pesquisa é exploratória quando “[...] proporciona maior familiaridade com o problema”, com

vistas a “[...] torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Pode-se dizer que pesquisas desse tipo têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias. No ensejo do presente estudo, aprimorar materiais manipuláveis, conhecidos da Educação Matemática, para o público discente que vive com TDAH da cidade Mataraca, Paraíba. No contexto da pesquisa, explorar uma adaptação e um aprimoramento dos materiais didáticos Tangram e Geoplano como uma resposta eficiente para ensinar Geometria.

Por fim, quanto aos procedimentos, a pesquisa adotou ‘estudo de caso’ com ‘revisão bibliográfica’. Para Gil (2002, p. 54) uma pesquisa é do tipo ‘estudo de caso’ quando “[...] consiste no estudo profundo [...] de um [...] objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Nesse caso, o objeto é ‘adaptação de material manipulável e aplicativos para o ensino de Geometria’ e o caso é ‘6º ano de uma escola colaboradora de Mataraca e sua demanda de alunos com TDAH’, após efetuar análise sobre a experiência didática vivenciada. O estudo, deseja-se informar o sucesso da experiência e os obstáculos e limitações que ele enfrenta.

Procedimentalmente, também é um estudo bibliográfico porque consultou 21 obras de 20 autores, datados entre 2002 e 2025. Dados teóricos provindos dessa revisão serviram para embasar, expor e inserir um debate sobre TDAH, materiais manipuláveis e ensino de Geometria.

A realização da pesquisa se deu conforme as seguintes etapas e instrumentos de coleta de dados:

Etapas 1 – Inicialmente, foi efetuada uma visita exploratória, que teve por finalidade, conversar com os professores e gestores escolares sobre a possibilidade de efetuar uma pesquisa na instituição. O pesquisador foi, no 11/07/2025, consultar a instituição em posse da carta de orientação e com o cronograma de atividades a serem realizadas. Houve o consentimento da instituição e foi apresentada a estrutura da escola. Com base na coleta de dados dessa visita, optou-se por aplicar o questionário SNAP-IV, aos profissionais do Atendimento Educacional Especializado. O questionário tinha por fim conhecer o perfil de cada aluno que requeria atendimento especializado.

Os questionários foram aplicados entre as datas 16/07/2025 e 17/07/2025. Foram 7 alunos, que vivem com TDAH. Quanto ao tipo, suas classificações foram: 3 desatentos, 2 hiperativos e 2 com dupla condição de desatenção e hiperatividade. Quanto ao grau, classificados como: 2 graves, 3 moderados e 2 leves. Todos com laudos e diagnósticos apresentados a escola.

Etapas 2 – Com base na análise da visita, da conversa com os professores e das fichas de

avaliação, foi revisada bibliografia, analisado a adaptação e confecção dos materiais manipuláveis, bem como, procurou-se tecnologias assistivas disponíveis em aplicativos gratuitos para planejamento e execução de Ensaio Pedagógico personalizados.

Etapa 3 – Aplicaram-se os planejamentos pedagógicos, sistematizou-se a experiência, compartilhou os achados parciais do estudo com a Universidade Federal da Paraíba, realizou-se a oitiva dos *feedbacks* de grupos de estudo e do professor orientador para, por fim, fazer o fechamento do estudo em forma de artigo, compartilhando no presente congresso, os frutos dessa pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A manifestação clínica do TDAH é heterogênea, podendo predominar a desatenção, a hiperatividade-impulsividade ou uma dupla condição dessas características (Soares *et al.*, 2024). A etiologia do TDAH é multifatorial, envolvendo uma complexa interação entre fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais (Soares e Rocha, 2024). Estudos recentes de neuroimagem têm revelado diferenças estruturais e funcionais em regiões cerebrais associadas às funções executivas, como o córtex pré-frontal, gânglios da base e cerebelo, que desempenham papel crucial na regulação da atenção, do controle inibitório e da memória de trabalho (Pantoja *et al.*, 2024).

As pessoas com TDAH tendem a ter dificuldades quanto às funções executivas e de habilidades cognitivas de ordem superior associadas ao planejamento, a organização, a autorregulação e a execução de comportamentos dirigidos a objetivos (Fernandes, 2022). O ambiente escolar costuma exigir essas funções que eles, naturalmente, apresentam dificuldades de execução. Dentre as funções executivas mais afetadas e com maior impacto na aprendizagem, destacam-se:

A) Atenção Sustentada: A capacidade de manter o foco em uma tarefa por um período prolongado é frequentemente prejudicada em alunos com TDAH. Isso se manifesta na dificuldade em permanecer engajado em atividades que exigem esforço mental contínuo, como a resolução de problemas complexos ou a leitura de textos extensos (De Sousa *et al.*, 2021). A desatenção pode levar a erros por descuido, omissão de detalhes importantes e dificuldade em seguir instruções sequenciais. Na Geometria, por exemplo, sustentar atenção em propriedades geométricas ao passo que se deve operar álgebra ou aritmética, pode ter caráter de sobrecarga de atenção.

B) Memória de Trabalho: Refere-se à habilidade de reter e manipular informações

mentalmente por um curto período para realizar uma tarefa (Bonfim, 2025). Alunos com TDAH frequentemente apresentam déficits na memória de trabalho, o que dificulta a manutenção de múltiplas informações ativas na mente simultaneamente, como lembrar as hipóteses do enunciado enquanto se deve seguir etapas de um algoritmo matemático operando cálculos. Além disso, em alguns casos, a dificuldade verbal de enunciar uma resposta que não seja numérica, quando os argumentos para ela, são longos e requerem repertório para combinar premissas (Neto, Estivalet e De Albuquerque Almeida, 2022).

Essa limitação pode levar à sobrecarga cognitiva e à frustração durante tarefas que exigem processamento de informações em tempo real. Por exemplo, solicitar que o aluno construa a espiral de Fibonacci a partir de uma série de quadrados cujos lados são os números da sequência $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots\}$. Um aluno com repertório poderá articular a continuidade da sequência, como a soma dos números anteriores, e sabendo que são ‘quadrados’, encaixá-los um ao lado do outro, conforme instrui a Figura 1.

Figura 1 – Construção da espiral de Fibonacci

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Entretanto, para um aluno que vive com TDAH, há tantas instruções, requer tantas etapas entre um avanço do enunciado e o acionamento de outro grupo de habilidades, que essa tarefa pode parecer mais desafiadora do que, simplesmente, entregar os quadrados e pedir para o aluno desenhar com o dedo, onde está a curva que caracteriza a espiral e onde estão os quadrados. Do ponto de vista resolutivo, o sucesso da questão se caracteriza em entender que

há um padrão geométrico e que ele pode ser intuído. A pessoa com TDAH pode chegar a essa conclusão com o material confeccionado e adaptado a sua realidade de uma forma que a exclusiva explicação textual pode não promover.

C) Controle Inibitório e Impulsividade: O controle inibitório é a capacidade de suprimir respostas automáticas ou irrelevantes e resistir a distrações (Tosi, 2022). A impulsividade, uma característica central do TDAH, reflete a dificuldade em inibir respostas imediatas, resultando em ações precipitadas, interrupções e respostas sem a devida reflexão. No contexto acadêmico, isso pode levar a respostas rápidas e incorretas em avaliações, dificuldade em aguardar a vez em discussões em grupo e comportamentos disruptivos em sala de aula (Julião *et al.*, 2025).

No caso da matemática, por exemplo, haver uma impulsividade para ‘testes de hipóteses’ ou uso de ‘tentativa e erro’ em vez de ‘analisar a situação, pensar sobre a resolução e por fim, finalizar a execução correta’. Por exemplo, como organizar os módulos do Tangram para confeccionar um Foguete? Um aluno com TDAH tenderá a querer mexer nas peças e encaixá-las antes de pensar na forma das peças, elaborar uma imagem mental da construção para depois executar a ação desejada.

D) Organização e Planejamento: A dificuldade em organizar materiais, tarefas e o próprio tempo é uma queixa comum em indivíduos com TDAH. Isso se reflete na desorganização de cadernos, perda de materiais escolares, dificuldade em planejar a execução de projetos dentro de prazos (Leal e Nogueira, 2024). A falta de organização pode comprometer a eficiência do estudo e a conclusão de tarefas acadêmicas. Na Geometria, por exemplo, a execução de uma prova, ou uma lista de exercícios, pode requerer mais tempo do que o habitualmente estipulado a um aluno neurotípico.

Essas características neurocognitivas do TDAH dificultam a aquisição de novos conhecimentos e afeta a aplicação de habilidades já aprendidas em diferentes contextos. A compreensão desses aspectos é relevante para adaptação de materiais manipulados e intervenções pedagógicas que sejam inclusivas, especialmente em disciplinas que demandam alta concentração e raciocínio sequencial, como a matemática e, em particular, a geometria.

A Universidade Federal da Paraíba, em colaboração com o município de Mataraca, conseguiu exequir um conjunto de aulas individuais para um público com TDAH do 6º ano. Para tanto, adaptou dois materiais, foram eles: O Tangram (versão física e versão aplicativo) e o Geoplano (versão física e versão aplicativo). O objetivo das aulas era revisar conceitos geométricos e compreender propriedades matemáticas relevantes para o avanço do conteúdo, sobretudo as habilidades EF04MA19, que é “Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em

pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes” e EF07MA21, cuja descrição é “Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros” (Brasil, 2018, p. 309).

Para o Tangram, confeccionou-se o jogo com material rígido e colorido. A confecção foi caseira devido a sair mais barato que a compra de um kit. O material, em si, não era o diferencial da adaptação do jogo. A maior adaptação do jogo esteve associada às regras e aos *templates* resolutivos.

Inicialmente se dava uma resolução da questão, apenas para espelhar, com as peças, o *setup* resolutivo da questão. Por exemplo, o passarinho de Tangram (Figura 2)

Figura 2 – Passarinho de Tangram

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Solicita-se que os alunos consigam fazer, com as peças do Tangram, o mesmo desenho da imagem apresentada. Depois que eles confeccionam, embaralham-se as pedras e pede novamente. O procedimento é repetido três ou quatro vezes. O objetivo principal é fazer com que o aluno perceba que algumas peças, invertidas, não interferem no passarinho de Tangram pois há dois triângulos grandes semelhantes entre si e dois triângulos pequenos também semelhantes entre si. A ordem deles não interfere no formato do pássaro.

Depois de montado o passarinho, o pesquisador começa a revisar conceitos como o que são quadriláteros, triângulos, etc. Após isso, o pesquisador desafia o aluno a montar a mesma figura, mas, dessa vez, sem o gabarito à mostra, ofertando a Figura 3.

Figura 3 – Silhueta do Passarinho de Tangram

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Foi possível concluir que a metodologia adotada obteve resultados mais eficazes do que o uso das regras convencionais do jogo. Observou-se que os alunos com TDAH conseguiram manter a atenção sustentada por mais tempo e apresentaram maior responsividade quando já possuíam familiaridade com a tarefa proposta. Ao serem expostos ao mesmo desafio por meio do aplicativo¹ de Tangram no celular, suas respostas foram mais rápidas do que diante de problemas inéditos. Esse era um resultado previsto pela pesquisa, em consonância com a literatura científica. Estudos apontam que, em alunos com TDAH, tanto a atenção sustentada quanto a memória de trabalho, que são essenciais para manter e manipular representações mentais, costumam estar comprometidas (Abrahão, 2021). Por esse motivo, é comum haver dificuldades na compreensão de conceitos como simetria, rotação e translação, bem como na visualização de encaixes geométricos. Para mitigar as limitações relacionadas à retenção simultânea de múltiplos elementos visuais, identificou-se que a familiarização prévia com a ação pode funcionar como um diferencial no processo de construção de modelos mentais mais complexos.

Já a Figura 4 expõe o típico material do Geoplano. Em geral seu uso requer esticar elásticos para formar figuras geométricas, explorando a forma visual e tátil.

¹ Tangram King.

Figura 4 – Geoplano, vendido pela Amazon a R\$ 90,00.

Fonte: <https://www.amazon.com.br/MMP-GEOPLANO-QUADRADO-TRIANGULAR-%C3%81REAS/dp/B08CMFZ6DX> (Acesso: 04/08/2025)

Entretanto, o material sairia mais barato se confeccionado manualmente pelo pesquisador do estudo. Assim foi feito. Entre as adaptações, um material que poderia ser ‘riscado’ e tabuletas de preenchimento. Além disso, foi autorizado o uso de régua para poder fazer testes de hipóteses. Entre as atividades, individualmente propostas, estava fazer, com elásticos, as figuras que ele lembrava haver no Tangram. Dois triângulos pequenos de mesmo tamanho, dois triângulo grandes de mesmo tamanho. A régua servia para conferir as medidas dos polígonos. O mesmo para confeccionar o quadrado. Também simplificou-se os desafios do Tangram para o geoplano, como por exemplo, ‘fazer uma silhueta de casa’.

Foi conclusivo que os alunos, nessa condição conseguiram responder positivamente a atividade, sobretudo com o uso de régua e riscando o material, pois permitia a verificação da atividade para eventuais correções. Foi utilizado um aplicativo para adequar aos modelos de tela. A resposta do problema anterior pode ser apreciada na Figura 5.

Figura 5 – Geoplano do *app math learning center*: Casa

Fonte: <https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/> (Acesso: 04/08/2025)

O uso de *screens* também gerou uma participação mais concentrada nos alunos. A régua, sobre a tela, também foi uma boa estratégia, assim como riscar, com pincel piloto, a tela, para auxiliar na visualização de formas geométricas.

A adaptação do material considerou que figuras geométricas frequentemente contêm riqueza de informações visuais que precisam ser processadas seletivamente. A desatenção e a dificuldade em filtrar estímulos irrelevantes, características do TDAH, poderiam levar o aluno a negligenciar detalhes relevantes, como a presença de ângulos retos, paralelismo de linhas, ou a identificação de componentes específicos em uma figura composta (Pantoja *et al.*, 2022).

O uso de régua, pincel e caneta foi uma estratégia para combater a impulsividade na resolução de problemas geométricos, manifestação direta típica da falta de controle inibitório. Alunos com TDAH podem tender a responder rapidamente a problemas, sem uma análise cuidadosa das informações fornecidas ou sem seguir uma sequência lógica de passos. Em geometria, onde a resolução de problemas frequentemente envolve múltiplas etapas, como por exemplo identificar a figura, aplicar propriedades, verificar respostas, entre outros, a impulsividade pode levar a erros por omissão de passos ou conclusões precipitadas (Almohalha e Massita, 2021). A presença de um processo de automonitoramento e de revisão é um fator

contribuinte para mitigar esses erros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A natureza visual e concreta da geometria requer um campo fértil para a aplicação de recursos visuais e manipulativos para beneficiar alunos com TDAH, pois materiais tangíveis auxiliam na superação das dificuldades de abstração e de memória de trabalho, tornando os conceitos mais compreensíveis. O uso de objetos físicos adaptados, como Geoplano e Tangram, permitem a exploração tátil e interativa de formas, propriedades e relações espaciais, facilitando a construção de esquemas mentais e a apreensão de conceitos abstratos como área, perímetro, e transformações geométricas. O tangram possibilita a composição e decomposição de figuras, favorecendo a percepção espacial e a criatividade enquanto que no geoplano os alunos conseguem construir diferentes polígonos para investigar suas características. O uso de ferramentas digitais de geometria proporcionam um ambiente interativo em que o estudante constrói, manipula e visualiza figuras em tempo real, observando imediatamente as consequências de suas ações. Esse *feedback* instantâneo pode elevar o engajamento e a motivação de alunos com TDAH ao apoiar a experimentação de hipóteses e revisão de erros.

O aprendizado multissensorial, que envolve visão, audição, tato e cinestesia, é especialmente eficaz para esse público, oferecendo múltiplas vias de processamento e retenção de informações, o que compensa as dificuldades de atenção e de memória de trabalho. Atividades que incentivam o traçado de figuras em telas ou em superfícies táteis, bem como a modelagem de formas com elásticos aprofundam a compreensão ao proporcionar experiência física direta com as formas geométricas. A apresentação de informações de maneira organizada, com cores para destacar elementos importantes, diagramas simplificados e projeções nítidas, combinada a explicações verbais, cria um ambiente de aprendizagem mais imersivo e livre de distrações.

Alunos com TDAH enfrentam desafios com tarefas de múltiplas etapas devido às limitações da memória de trabalho e da atenção sustentada. Portanto, adaptar atividades como dividir problemas complexos em subtarefas e apresentar cada etapa com instruções claras e concisas promove um progresso mais seguro. Roteiros do tipo ‘passo a passo’ e ‘*checklists*’ funcionam como suportes externos para as funções executivas, auxiliando o aluno a seguir a sequência lógica sem pular etapas. No contexto do ensaio pedagógico que Mataraca subsidiou, esses ‘passo a passo’ e ‘*checklist*’ foram de modo verbal e dialogados com os alunos colaboradores da pesquisa. As instruções diretas, orais, com frases curtas e vocabulário

acessível, evitaram sobrecarga cognitiva e favoreceram a compreensão e retenção dos conteúdos. A modelagem do processo pelo professor, que pensa em voz alta e demonstra cada ação, seja na manipulação de materiais ou no uso de aplicativos, estabeleceu um caminho claro para a realização das atividades.

O *feedback* imediato e específico após cada tarefa é um catalisador de progresso para alunos com TDAH, pois permitiu a correlação direta entre a ação realizada e o resultado alcançado. Ao identificar exatamente o que foi bem executado e o que ainda precisa de ajustes, o professor fortaleceu a conexão entre esforço e aprendizagem. O reforço positivo consistente, seja por meio de elogios ou gestos de aprovação reconheceu o esforço e a persistência em cada fase, construindo autoconfiança e motivação intrínseca. Envolver o aluno no monitoramento do próprio progresso por meio de *checklists* e verificação de erro, através de reflexões dirigidas estimulou a autonomia e o desenvolvimento de estratégias de autorregulação.

Considerando a dificuldade de manter a atenção por longos períodos, a incorporação de pausas estratégicas e de oportunidades para movimento pode otimizar o desempenho em aulas de Geometria. No contexto, foi produtivo organizar o tempo de aula em blocos de 15 ou 20 minutos intercalados por breves intervalos de dois a cinco minutos para conversar, elogiar, rever o que já foi feito, visando reduzir a fadiga mental. Em momentos de queda de atenção, se adotou dinâmicas rápidas, como perguntar “me explica o que você fez?”, o que pareceu reestabelecer o foco. Permitiu-se flexibilidade postural, permitindo que os alunos se alternassem entre sentar e ficar em pé, o que contribuiu para a gestão da inquietação e para a manutenção da concentração.

Portanto, foi conclusivo que a adaptação dos materiais manipuláveis Tangram e Geoplano para alunos com TDAH resultou em avanços significativos na manutenção da atenção sustentada e na agilidade de resposta às tarefas propostas. As aplicações práticas deste trabalho são imediatas para o contexto escolar. Entretanto, reconhecem-se limitações inerentes ao delineamento deste estudo de caso em uma única turma de 6º ano, com sete alunos, o que restringe a generalização dos resultados. Futuras pesquisas poderiam ampliar a amostra, incluir grupos de controle e avaliar o impacto de tais adaptações no desempenho escolar e na motivação a longo prazo. Também seria valioso explorar outras ferramentas digitais e materiais concretos, bem como investigar efeitos colaborativos em dinâmicas de grupo, a fim de fortalecer o arcabouço de práticas inclusivas em geometria para estudantes com TDAH.

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Anaísa Leal Barbosa. **Habilidades sociais, problemas de comportamento, desempenho acadêmico, vivências escolares, recursos e dificuldades das famílias e de professores de alunos com TDAH: caracterização e intervenção.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2021.

ALMOHALHA, Lucieny; MASSITA, Marianne Mendes. Crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e estratégias de intervenção: revisão sistemática da literatura. **Saúde Coletiva: avanços e desafios para a integralidade do cuidado**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2021.

BONFIM, Cintia Gonçalves. Transtornos de Aprendizado e Desenvolvimento Da Memória. **Revista SL Educacional**, v. 7, n. 6, p. 24, 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 jul. 2025

DE SOUSA, Ivone Félix et al. Tecnologias assistivas no ensino-aprendizagem: transtorno específico da aprendizagem e deficiência intelectual. **Tecnologias Aplicadas em Educação e Saúde**, 2021.

FERNANDES, Cristiane Aparecida do Prado. Funções executivas e o TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade). **Revista científica faconnect.** Gestão e Educação. Vol. 5, No 7. Set./2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9nicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2025.

JULIÃO, Arthur Luiz Ferreira et al. O Impacto dos Distúrbios de Aprendizagem no Comportamento Escolar: Um Enfoque Psicopedagógico nas Relações Ensino-Aprendizagem. **Humanas em Perspectiva**, v. 12, 2025.

LEAL, Daniela; NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes. **Dificuldades de aprendizagem: um olhar psicopedagógico.** Editora Intersaberes, 2024.

LEITE, Jéssica Pinheiro et al. Programa de Suporte Para Alunos Com TDAH Em Uma Universidade. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 12, 2024.

MASSALAI, Renata; PEREIRA, Camila Marchiori; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. Estratégias educacionais para alunos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (tdah): enfoque das neurociências. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 4, 2024.

MOREIRA, M. A. **Pesquisa básica em educação em ciência: uma visão pessoal.** Revista Chilena de Educación Científica. v. 3, n. 1, 2004. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/Pesquisa.pdf>. Acesso: 12 jul. 2025

NETO, José Ferrari; ESTIVALET, Gustavo Lopez; DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, Priscilla. Dificuldades de leitura de estudantes universitários com TDAH: um estudo da influência da memória de trabalho na compreensão leitora. **Diacrítica**, v. 36, n. 1, p. 163-182, 2022.

PANTOJA, Ana Paula Pureza et al. Perfil cognitivo e percepção de competência de crianças com e sem

TDAH. **Mudanças: Psicologia da Saúde**, v. 30, n. 1, 2022.

PANTOJA, Andreyson Farias et al. Neurociência e TDAH: Explorando Conexões Cerebrais e Avanços em Intervenções Terapêuticas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, 2024.

SILVA, Olga Cassol; DA SILVA BERTOLINO, Luiza Bento; VIETTA, Giovanna Grünewald. Motivos envolvidos no diagnóstico presuntivo de TDAH e a sua associação com o ASRS-18 em estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, v. 26, n. 2, 2022.

SÍLVIO FILHO, José. Análise Geométricas II. **Matemática e suas aplicações: recursos e estratégias para um ensino efetivo**, v. 2, n. b2, 2023.

SOARES, Isadora Veras Araújo et al. Aspectos Clínicos e Epidemiológicos do Transtorno do Déficit De Atenção e Hiperatividade (TDAH): Uma Revisão de Literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 6, 2024.

SOARES, Mayara Franco Nogueira; ROCHA, Pablo Almeida. Fadiga em adultos com TDAH. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 5, 2024.

TOSI, Caio Marcos Garcia. **Avaliação Neuropsicológica remota das funções executivas em Adultos com e sem TDAH**: Evidências de Validade do Stroop App. Tese de Doutorado. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 2022.